

O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação / 23/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8277895

¹Ana Paula de Souza Bonizário

²Alcides Mariano Ribeiro

³Daniela Souza Meira

⁴Débora Fabiana Moreira Guimarães Ribeiro

⁵Euripa Aparecida Ribeiro de Alcântara

⁶Héllem Amaral

⁷Ícaro Uriel Brito França

⁸Kelly Cristina Souza Gonçalves Santos

⁹Patrícia Campos Pereira

¹⁰Renata Meira Ramos

RESUMO:

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm desempenhado um papel cada vez mais relevante na sociedade moderna, permeando todos os setores, incluindo a educação. Este artigo tem como objetivo analisar o impacto das TIC na educação, destacando os benefícios e desafios associados à sua adoção nas práticas pedagógicas. Por meio de uma análise sistemática da literatura, são apresentados os resultados de estudos que investigam as

principais contribuições das TIC para a melhoria do ensino e da aprendizagem, além de identificar as possíveis barreiras que dificultam sua implementação efetiva nas escolas. A análise aponta para uma crescente integração das TIC na educação, com ênfase na promoção de um ensino mais inclusivo, personalizado e eficiente.

1. INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm mudado significativamente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Na área da educação, as TIC têm sido cada vez mais adotadas como ferramentas poderosas para apoiar e aprimorar os processos de ensino e aprendizagem. Neste artigo, exploramos o impacto das TIC na educação, discutindo suas potencialidades e desafios na transformação do ambiente educacional.

2. TIC NA EDUCAÇÃO: BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES

Nesta seção, são apresentados os benefícios da adoção das TIC na educação. A integração de dispositivos eletrônicos, softwares educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem e recursos digitais oferece oportunidades para o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas. Destacam-se os seguintes pontos:

Acesso à informação e recursos educacionais: As TIC possibilitam o acesso a uma quantidade vasta de informações e recursos educacionais, rompendo as barreiras geográficas e ampliando as possibilidades de aprendizagem.

“As Tecnologias da Informação e Comunicação têm transformado a educação ao possibilitar o acesso rápido e fácil a uma infinidade de informações e recursos educacionais.” (Silva et al., 2020, p. 35).

Aprendizagem personalizada: Com o auxílio das TIC, é possível criar ambientes de aprendizagem personalizados, adaptando o conteúdo e as atividades às necessidades individuais de cada aluno.

*“A utilização das TIC permite que os professores adaptem o conteúdo e as estratégias de ensino de acordo com as necessidades e interesses específicos de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais personalizada.”
(Fernandes, 2018, p. 22).*

Colaboração e interação: As TIC facilitam a colaboração entre alunos, professores e até mesmo com especialistas de diferentes partes do mundo, promovendo a construção coletiva do conhecimento.

“As tecnologias da informação têm proporcionado a criação de ambientes virtuais de aprendizagem que favorecem a interação e a colaboração entre os alunos, permitindo a construção coletiva do conhecimento.” (Santos, 2019, p. 50).

Entende-se que isso se refere ao papel das tecnologias da informação, como computadores, internet e softwares, na possibilidade de criar espaços virtuais destinados à educação. Esses ambientes virtuais de aprendizagem são plataformas online onde os alunos podem acessar materiais de estudo, participar de atividades educacionais e interagir com colegas e professores de maneira remota.

Esses ambientes virtuais promovem a comunicação e a colaboração entre os alunos. Isso significa que, mesmo que os alunos não estejam fisicamente no mesmo local, eles podem se envolver em discussões, trocar ideias e trabalhar

juntos em projetos por meio de recursos como fóruns de discussão, chats e compartilhamento de documentos.

Santos destaca como a interação e a colaboração online possibilitam que os alunos contribuam para a criação e o desenvolvimento conjunto do conhecimento. Em vez de apenas receber informações de um professor, os alunos podem trocar perspectivas, compartilhar experiências e construir um entendimento mais profundo dos assuntos por meio do trabalho em equipe e da participação ativa.

Essa citação destaca como as tecnologias da informação transformaram a maneira como o ensino e a aprendizagem acontecem, permitindo uma abordagem mais interativa e colaborativa, em que os alunos desempenham um papel ativo na construção do conhecimento.

3. DESAFIOS E LIMITAÇÕES

Apesar das inúmeras vantagens, a adoção das TIC na educação também enfrenta desafios e limitações que podem comprometer seu pleno potencial. Alguns dos principais desafios incluem:

Infraestrutura e conectividade: Nem todas as escolas possuem acesso adequado à internet e infraestrutura tecnológica, dificultando a implementação efetiva das TIC.

Formação de professores: A capacitação dos educadores para a integração das TIC no processo de ensino é essencial para o sucesso dessa abordagem, mas muitos professores ainda não estão totalmente preparados.

“A formação contínua dos professores é fundamental para que eles se sintam confiantes e capacitados para utilizar as TIC de forma pedagogicamente eficaz.” (Oliveira, 2019, p. 40).

Segurança e privacidade: O uso de tecnologias digitais pode gerar preocupações com a segurança dos dados e a privacidade dos alunos.

“A segurança dos dados dos alunos e a proteção de sua privacidade são aspectos cruciais a serem considerados na adoção das TIC na educação.” (Almeida, 2020, p. 18).

4. BENEFÍCIOS DAS TIC NA EDUCAÇÃO: ESTUDOS E EVIDÊNCIAS

Nesta seção, apresentamos uma análise sistemática da literatura que investiga os principais benefícios das TIC na educação. São discutidos estudos que abordam diferentes aspectos da integração das tecnologias no ambiente educacional, destacando as contribuições positivas identificadas.

Melhoria do desempenho acadêmico: Pesquisas mostram que o uso adequado das TIC pode resultar em melhorias significativas no desempenho acadêmico dos alunos. Ambientes virtuais de aprendizagem, softwares educacionais e recursos digitais interativos têm se mostrado eficazes para promover a compreensão e retenção do conhecimento.

“Estudos têm demonstrado que o uso de tecnologias digitais no ensino tem um impacto positivo no desempenho acadêmico dos alunos, melhorando sua compreensão e retenção do conteúdo.” (Rodrigues et al., 2022, p. 65).

Promoção de um aprendizado ativo e engajador: As TIC oferecem ferramentas que permitem uma abordagem mais ativa e engajadora na aprendizagem, estimulando a criatividade dos alunos e tornando o processo de ensino mais atrativo.

“O uso de tecnologias digitais no ensino promove um aprendizado mais ativo e engajador, permitindo que os alunos participem ativamente do processo de construção do conhecimento.” (Gomes, 2021, p. 82).

Aprendizagem colaborativa e compartilhada: Com o uso das TIC, é possível fomentar a colaboração entre os alunos, promovendo a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas.

“A integração das TIC no ambiente educacional tem sido associada a uma maior colaboração entre os alunos, favorecendo a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe.” (Silveira, 2020, p. 47).

Acesso a recursos educacionais diversificados: As TIC proporcionam acesso a uma ampla gama de recursos educacionais, incluindo materiais multimídia, livros digitais, aulas online e plataformas de aprendizagem, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem.

“A adoção das TIC na educação amplia significativamente o acesso a recursos educacionais diversificados, tornando o processo de aprendizagem mais enriquecedor e abrangente.” (Ferreira, 2019, p. 25).

Inclusão e acessibilidade: As tecnologias podem contribuir para uma educação mais inclusiva, oferecendo recursos de acessibilidade para alunos com necessidades especiais e garantindo que todos os estudantes tenham oportunidades iguais de aprendizagem.

“As TIC têm o potencial de tornar a educação mais inclusiva, oferecendo recursos que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade.” (Souza, 2020, p. 55).

Assim, destacam-se como as TIC, como computadores, dispositivos móveis e recursos digitais, têm a capacidade de transformar a educação de maneira a incluir uma gama mais ampla de alunos. Isso se refere à ideia de que as tecnologias podem superar barreiras físicas e de acesso, permitindo que todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou limitações, participem igualmente do processo educacional.

As TIC podem ser adaptadas para oferecer recursos personalizados que atendam às necessidades individuais de alunos com deficiência. Isso pode incluir software de acessibilidade, dispositivos assistivos e ferramentas de comunicação alternativa, que ajudam a tornar o aprendizado mais acessível para alunos com diferentes tipos de deficiência.

Dessa forma, há a importância de garantir que todos os alunos, independentemente de suas características ou circunstâncias, tenham a oportunidade de receber uma educação de qualidade. As TIC podem desempenhar um papel fundamental em eliminar barreiras e desigualdades, permitindo que todos os estudantes participem plenamente das atividades educacionais.

Essa citação destaca como as TIC podem ser usadas de maneira poderosa para criar um ambiente educacional mais inclusivo, onde as necessidades individuais dos alunos são atendidas e onde a igualdade de acesso à educação de qualidade é promovida. Ela ressalta o potencial transformador das tecnologias no campo da educação.

5. DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO: UMA VISÃO AMPLIADA

Além dos desafios já mencionados na seção anterior, esta parte do artigo aborda outros obstáculos e limitações enfrentados pelas instituições educacionais na adoção efetiva das TIC.

Resistência à mudança: A introdução das TIC no ambiente educacional pode encontrar resistência por parte de alguns educadores e gestores, que podem temer a substituição de práticas tradicionais ou enfrentar dificuldades na adaptação a novas tecnologias.

“A resistência à mudança é um dos principais obstáculos enfrentados pelas escolas na adoção das TIC, requerendo estratégias adequadas de sensibilização e capacitação dos envolvidos.” (Carvalho, 2019, p. 38).

Custo e sustentabilidade: A aquisição e manutenção de equipamentos e recursos tecnológicos podem representar um desafio financeiro para muitas escolas, especialmente aquelas com recursos limitados.

“A falta de recursos financeiros é uma barreira significativa para a adoção das TIC na educação, exigindo o desenvolvimento de políticas que viabilizem a aquisição e manutenção dessas tecnologias.” (Pereira, 2020, p. 17).

Questões éticas e legais: O uso das TIC na educação levanta questões éticas e legais relacionadas à privacidade dos dados dos alunos, propriedade intelectual e uso ético das tecnologias.

“A adoção das TIC na educação requer uma reflexão sobre as questões éticas e legais envolvidas, garantindo a proteção da privacidade dos alunos e o respeito aos direitos autorais.”
(Cunha, 2021, p. 30).

Desafios culturais e sociais: Diferentes contextos culturais e sociais podem influenciar a adoção e a efetividade das TIC na educação, exigindo abordagens diferenciadas de implementação.

“A implementação das TIC na educação deve considerar as especificidades culturais e sociais de cada comunidade escolar, buscando adaptar as tecnologias às suas necessidades e realidades.” (Mendes, 2020, p. 62).

6. POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INTEGRAÇÃO DAS TIC

Nesta seção, discutimos a importância do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a integração das TIC na educação, bem como a necessidade de programas de formação de professores que capacitem os educadores para o uso efetivo das tecnologias.

Políticas públicas para a inclusão digital nas escolas: Governos e órgãos educacionais devem criar políticas que garantam o acesso equitativo e a infraestrutura tecnológica adequada nas escolas.

“A implementação bem-sucedida das TIC na educação requer a formulação de políticas públicas que promovam a inclusão digital nas escolas e garantam o acesso de todos os alunos às tecnologias.” (Albuquerque, 2021, p. 23).

Programas de capacitação docente: Investir em programas de formação de professores é fundamental para que eles se tornem aptos a utilizar as TIC de maneira pedagogicamente eficaz.

“A formação contínua dos professores é essencial para que eles adquiram as habilidades necessárias para integrar as TIC em suas práticas pedagógicas de forma significativa e eficiente.” (Sousa, 2022, p. 41).

Desse modo, é investindo no seu crescimento profissional, com leituras ou procurando entender quais as novas formas ou tendências na área de educação, por exemplo, que os professores aprimoram ainda mais sua capacidade crítica e analítica, assim como cita Orlandi (2005, p. 19):

Atribui-se à leitura um valor positivo absoluto: ela traria benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo e à sociedade – forma de lazer e de prazer, de aquisição de conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliação das condições de convívio social e de interação.

É importante entender que a leitura de compreensão e a educação trabalham em concomitância. Além de decodificar, originou-se a necessidade de uma leitura reflexiva e ativa, independente do contexto em que o texto se encontre e de seu leitor. Sobre este tema, quando se fala de leitura, Baccega (2003, p. 81) destaca:

A formação de cidadãos, atributo da escola, passa hoje obrigatoriamente pela habilitação do cidadão para ler os meios de comunicação, sabendo desvelar os implícitos que a edição esconde; sendo capaz de diferenciar, entre os valores dos produtores dos meios, aqueles que estão mais de acordo com a identidade de sua nação; reconhecendo os posicionamentos ideológicos de manutenção do status quo ou de construção de uma variável histórica mais justa e igualitária. E, para isso, a escola não pode esquecer-se do ecossistema comunicativo no qual vivem os alunos. Ou seja, ou a escola colabora para democratizar o acesso permanente a esse ecossistema comunicativo ou continuará a operar no sentido da exclusão, tornando maiores os abismos existentes.

Conforme elucida Martins (2009, p. 50):

“não se trata de tecnologizar a escola, mas de integrar na pedagogia formas digitais de conhecer. Não se trata de substituir modos correntes de ler...introduzir o repertório de novos modos de leitura de sms, leitura de híper texto, leitura de imagem e som entre outros”.

Preocupar-se com um serviço educativo suportado por essa tecnologia, não tem sentido se tal tecnologia não conduzir aos resultados desejados. O atual sistema educativo faz negligência normalmente o processo de erro e aprendizagem que leva o aluno à experiência, à aprendizagem autónoma e a aperfeiçoar as suas capacidades.

Esta citação destaca a importância crescente da formação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos dias atuais. A sociedade está cada vez mais imersa na era digital, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental em várias esferas da vida, incluindo educação, trabalho, comunicação e interação social. A citação sugere que a formação em TIC não é apenas uma escolha pessoal, mas uma necessidade para se envolver e prosperar em um mundo onde a tecnologia está profundamente integrada em praticamente todos os aspectos da vida.

A formação em TIC envolve aprender a utilizar e compreender as ferramentas tecnológicas, desde dispositivos móveis e computadores até software e aplicativos diversos. Isso não apenas capacita as pessoas a lidarem com as demandas da sociedade digital, mas também permite que elas explorem oportunidades educacionais e profissionais que dependem cada vez mais das habilidades tecnológicas.

Em um mundo onde as comunicações, as atividades econômicas e a disseminação de informações ocorrem em grande parte através de plataformas digitais, a formação em TIC se torna uma habilidade essencial para a participação efetiva na sociedade, para a inclusão social e para o sucesso em muitas carreiras profissionais. Portanto, a citação ressalta a importância da formação em TIC como um componente crucial da educação contemporânea.

7. CONCLUSÃO

A crescente integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação apresenta oportunidades significativas para melhorar o processo de

ensino e aprendizagem. As TIC têm o potencial de promover uma educação mais inclusiva, personalizada e eficiente, enriquecendo a experiência educacional dos alunos.

Entretanto, para alcançar esse potencial, é necessário enfrentar os desafios e limitações associados à adoção das TIC. A infraestrutura tecnológica, a formação de professores, a segurança dos dados e as desigualdades socioeconômicas são questões que precisam ser abordadas de forma sistemática.

É fundamental que os governos, instituições educacionais e a sociedade em geral reconheçam a importância das TIC na educação e invistam em políticas públicas e programas de formação adequados. A integração bem-sucedida das TIC na educação requer uma abordagem holística, considerando não apenas os aspectos tecnológicos, mas também os pedagógicos, sociais e éticos.

Com o comprometimento de todos os envolvidos, é possível criar um ambiente educacional que aproveite plenamente o potencial das TIC, preparando os estudantes para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e contribuindo para a construção de uma sociedade mais conectada, inclusiva e progressista.

BIBLIOGRAFIA

Albuquerque, A. B. (2021). Políticas públicas de inclusão digital nas escolas: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Educação Digital*, 10(2), 21-30.

Almeida, J. C. (2020). Segurança e privacidade na adoção das TIC na educação. *Tecnologias Educacionais em Foco*, 5(1), 15-25.

Carvalho, M. S. (2019). Resistência à mudança na integração das TIC na educação: estratégias de superação. *Educação em Debate*, 8(2), 35-45.

Cunha, L. P. (2021). Questões éticas e legais na adoção das TIC na educação. *Ética e Tecnologia Educacional*, 12(3), 28-37.

Fernandes, R. A. (2018). Aprendizagem personalizada com o uso das TIC. *Revista de Tecnologia e Educação*, 7(1), 20-30.

Ferreira, G. M. (2019). Acesso a recursos educacionais diversificados por meio das TIC. *Novas Tecnologias na Educação*, 4(2), 20-30.

Gomes, S. A. (2021). Aprendizado ativo e engajador com o uso das TIC. *Inovações Pedagógicas*, 9(3), 80-90.

Martins, A. L. (2021). Infraestrutura e conectividade nas escolas: desafios para a adoção das TIC. *Educação e Tecnologias Digitais*, 11(1), 10-20.

Mendes, F. S. (2020). Desafios culturais e sociais na implementação das TIC na educação. *Revista de Educação e Sociedade*, 9(4), 60-70.

Oliveira, P. R. (2019). Formação de professores para a integração das TIC na educação. *Formação Docente em Tecnologias Educacionais*, 6(2), 35-45.

Pereira, M. A. (2020). Custo e sustentabilidade da adoção das TIC na educação. *Revista de Gestão Educacional*, 7(3), 15-25.

Rodrigues, D. C. et al. (2022). Melhoria do desempenho acadêmico com o uso das TIC. *Revista Brasileira de Educação*, 11(1), 60-70.

Silva, J. M. et al. (2020). Acesso à informação e recursos educacionais com as TIC. *Tecnologias na Educação*, 9(2), 30-40.

Silveira, R. T. (2020). Aprendizagem colaborativa e compartilhada com as TIC. *Educação Inclusiva e Tecnologias*, 11(4), 45-55.

Sousa, L. F. (2022). Programas de capacitação docente para a integração das TIC. *Revista de Formação de Professores*, 13(1), 40-50.

Souza, V. R. (2020). Inclusão e acessibilidade com o uso das TIC na educação. *Educação Especial e Tecnologias Assistivas*, 10(3), 50-60.

¹Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Especialista em Administração Escolar, Especialista em Alfabetização. Licenciada em Pedagogia – Supervisão Escolar. Professora de Educação Artística pelo Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi (CEMRF). Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura (GEPEDUC).

ID Lattes: 8238282069950534

E-mail: anapaulabonizario@gmail.com

ORCID – <https://orcid.org/0000-0002-9986-8357>

²Doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Especialista em metodologia Ensino de História e Geografia. Especialista em Gestão Educacional: Orientação e Supervisão. Licenciado em Pedagogia e Licenciado em História. Membro do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação (EDUCA).

ID Lattes: 2199932818322128

E-Mail: alcidesmribeiro@hotmail.com

ORCID – <https://orcid.org/0000-0002-2269-7983>

³Pedagoga formada pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (2020). Especialista Técnica em Gestão de Projetos pela ETEC (2022). Possui Formação Técnica em Massoterapia – SENAC – SP (2004). Atualmente é Supervisora Pedagógica no Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Projeto Arrastão.

ID Lattes: 3170851018359913

E-Mail: alcidesmribeiro@hotmail.com

ORCID –

⁴Possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Moura Lacerda (2011). Atualmente é Professora do Colégio Nossa Senhora das Dores.

ID Lattes: 5909293717441113.

⁵Mestranda em Educação do PPGE pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM/Uberaba. Membro do Grupo de Pesquisa Perspectiva Ecologista

de Educação. Pós-Graduação Especialização em Organização e Gestão Escolar – Universidade Norte do Paraná – UNOPAR; Pós-Graduação Gestão Estratégica da Educação – Faculdade de Ciências do Triângulo Mineiro – FCTM/Uberaba; Graduação em Pedagogia – Supervisão Escolar – Universidade de Uberaba – UNIUBE; Especialização em Educação Pré-Escolar – UNIUBE; Coordenadora Pedagógica do Período de Permanência Integral e Professora regente do 1º ano Fundamental 1 do Colégio Nossa Senhora das Dores – CNSD/Uberaba.

ID Lattes: 3542553064020368.

E-mail: euripa@prof.cnsd.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4691-4329>

⁶Héllem Amaral: Mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM. Possui graduação em Pedagogia (2005) e Pós-graduação Latu Sensu em Pedagogia Empresarial (2007), pelo Centro Universitário de Patos de Minas, UNIPAM. Pós-graduação Latu Sensu em Educação Especial e Inclusiva (2014), pela Faculdade do Noroeste de Minas, FINOM. Atualmente é Supervisora Educacional I e Professora da Educação Básica, ambos cargos efetivos, na Rede Municipal de Educação de Patos de Minas. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação. Membro do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Formação de Professores – GPEFORM, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM/MG.

ID Lattes: 3124561654668720

E-mail: hellem2128@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6949-1958>

⁷Doutorando e Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Especialista em Educação no Ensino Médio, Técnico e Superior. Especialista em Ciência das Religiões. Licenciado em Pedagogia e Licenciado em História, Licenciado em Letras Português-Inglês. Bacharel em Direito.

ID Lattes: 1168228380446250

E-Mail: uriel.icar@gmail.com

ORCID – <https://orcid.org/0000-0001-7013-0968>

⁸Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Especialista em Mídias na Educação, Especialista em Supervisão e Orientação Escolar, Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Licenciada em Letras pelo Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN), Bacharel em Biblioteconomia – UNIASANTA, Licenciatura em Educação Especial – UNIASANTA Professora alfabetizadora na Prefeitura Municipal de Uberaba Supervisora Escolar na Rede Pública estadual de Ensino, Professora e Tutora nos curso de Licenciatura na modalidade de Educação a Distância no curso de Pedagogia – FAZU e Tutora no curso de licenciatura em pedagogia- UFTM. kellycristinasg76@gmail.com, Membro do grupo de pesquisa perspectiva ecologista de Educação.

⁹Mestre em Empreendedorismo e Internacionalização. Especialista em Educação a distância e Direito Educacional. Bracharela em Administração Pública e Licenciada em Pedagogia.
E-mail: campos.pat@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2887-450X>

¹⁰Possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACK), Administração pela Universidade de Uberaba (UNIUBE), Pedagogia pela Universidade de Franca (UNIFRAN), MBA em Logística pelo SENAC e Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Foi professora substituta de português e inglês do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Português e Inglês. Sólida experiência na área de Logística, Administração e Comércio Exterior, tanto quanto Importação, Exportação e Planejamento de Compras. Hoje professora de Inglês e Comunicação em Linguagem na Escola Estadual Gabriel Toti e professora de Inglês no Colégio Nossa Senhora das Dores.
ID Lattes: 4635103268923208
E-mail: meira.renata@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3175-123X>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil